

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Улашев Хуббим Аскарлович, к. э. н., доц.
Самаркандский институт экономики и сервиса,
Республика Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие электронной коммерции, ее формы и виды, развитие электронной коммерции в Республике Узбекистан, проанализированы показатели состояния рынка электронной коммерции за 2022 год, определены проблемы и даны рекомендации по улучшению рынка электронной коммерции.

Ключевые слова: цифровая сфера, e-commerce, субъекты электронной коммерции, формы электронной коммерции, онлайн-торговля, трансграничная торговля, платежные системы, маркет-плейсы, банкинг, Логистика, инфраструктура, транзакции, курьерская служба, сервис.

Современный мир все больше ориентируется на цифровую сферу, и электронная коммерция становится неотъемлемой частью нашего повседневного опыта. Электронная коммерция, также известная как интернет-торговля, переживает быстрый рост и преобразование по всему миру.

Сущность электронной коммерции – продажа товаров и услуг в интернете. Рынок e-commerce Узбекистана еще относительно молод, но растет быстрыми темпами и имеет свои характерные особенности, о которых необходимо знать предпринимателям, стремящимся к развитию бизнеса в этой стране. Узбекистан, будучи одной из крупнейших стран Центральной Азии, не является исключением. Как и в других странах Центральной Азии, электронная коммерция в Узбекистане в последние несколько лет получила дополнительный импульс к развитию. Сегодня это быстро развивающаяся

экосистема, включающая не только покупку и продажу товаров и услуг-онлайн, но и смежные сферы деятельности и процессы, такие как управление цепочками поставок, управление запасами, интернет-маркетинг, электронные платежи, онлайн-обработка транзакций, обмен и хранение электронных данных и многое другое.

Основные формы электронной коммерции:

- B2C – продажа товаров и услуг частным лицам. Например, продажа товаров в интернет-магазине;
- B2B – продажа товаров и услуг между компаниями. Например, оптовые закупки;
- C2C – продажа товаров и услуг между частными лицами. Например, через сайты объявлений;
- другие виды деятельности. Например, сборы за государственные услуги.

Рисунок 1 - Субъекты электронной коммерции

Развитие электронной коммерции в Узбекистане прошло через несколько этапов, начиная с первых шагов в осознании потенциала интернета для бизнеса и потребителей. В начале 2000-х годов в Узбекистане начали появляться первые онлайн-магазины и электронные площадки, предлагающие товары и услуги в сети. Однако на тот момент электронная

коммерция была еще относительно мало распространена и ограничена главным образом продажей электроники, компьютеров и бытовой техники. Серьезное развитие электронной коммерции в Узбекистане произошло в последние годы. Страна активно внедряет цифровые технологии и осуществляет меры по развитию электронной коммерции. Правительство Узбекистана приняло ряд мер, направленных на стимулирование электронной коммерции и создание благоприятного инвестиционного климата. Так, в 2019 году в Узбекистане была принята «Стратегия развития электронной коммерции на период 2019-2025 годов», которая и определила приоритеты и задачи в развитии данной отрасли. В рамках стратегии были разработаны меры по развитию инфраструктуры электронной коммерции, улучшению законодательства, развитию электронных платежных систем и обеспечению безопасности электронных транзакций. Одним из важных моментов в развитии электронной коммерции в Узбекистане является создание электронной торговой платформы “Davlat Uyushmasi”. Эта платформа предоставляет возможности для местных предпринимателей размещать свои товары и услуги в онлайн-режиме и расширять свою клиентскую базу. Эта платформа способствует развитию электронной коммерции внутри страны и улучшению доступа к товарам и услугам для потребителей. Да и сегодня в Узбекистане электронная коммерция продолжает активно развиваться. Многие компании и предприниматели уже осознают преимущества онлайн-торговли и стремятся расширить свое присутствие в сети. По оценкам специалистов - экономистов, рынок электронной коммерции Узбекистана вырос на 50% в 2022 году за счет следующих факторов:

✓ Демографические – наличие большого количества молодых людей в возрасте от 24 до 40 лет, которые являются ядром рынка электронной коммерции во всех странах. В частности, в Узбекистане в 2022 году 36% жителей делали покупки онлайн.

✓ Экономические – рост экономики, поддерживающий растущий потребительский спрос. В 2022 году ВВП Узбекистана вырос на 5,7%.

✓ Технологические – в странах Центральной Азии высокий уровень проникновения интернета (более 55%) и высокая доля владения смартфонами, что тоже усиливает импульс к развитию.

✓ Психологические – пандемийные ограничения в 2020 году сыграли очень позитивную роль в развитии рынка электронной коммерции, большое количество людей приобрело устойчивую привычку делать покупки онлайн, и после снятия этих ограничений привычка осталась.

Самые популярные категории в самом большом секторе электронной коммерции Узбекистана – B2C: товары для дома и электротовары, одежда и обувь, красота и здоровье, продукты питания и товары первой необходимости, книги.

Объем розничной торговли в Узбекистане составляет 27,5 млрд, а доля электронной коммерции в нем составляет менее 1%, когда у Казахстана данный показатель составляет 9,6%, у России 9,2%, у США 40,6% , а у Китая вообще 49,8%. Рассмотрим состояние рынка электронной коммерции в Узбекистане за 2022 год. В области финансовых технологий существуют:

- 3 оператора платежных систем: Humo, Uzcard и Qulay Pul;
- 10 систем электронных денег (OSON, E-CARD, CLICK, WOOPPAY, alif.mobi, Interpay, Apay, QIWI Uzbekistan, 1HLSW и GlobalPay);
- 35 платежных организаций;
- трицифровых банка (Anor bank, TBC bank, Uzum bank).

В настоящее время более 34 млн. физических лиц пользуются услугами дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банкинга), а количество предприятий, использующих онлайн-банкинг, превышает 974 тыс. Пластиковых карт в обращении – 36,5 млн. Количество терминалов – 428 тысяч. Количество банкоматов – 20,6 тысяч.

В области трансграничной торговли более 100 местных и международных компаний предоставляют курьерские услуги в Узбекистане. Такие услуги предоставляются как для внутренних, так и для трансграничных отправок. Значительная часть (30%) предоставляется национальным почтовым оператором и 10% - частными курьерскими компаниями. Остальные услуги предоставляются неформальными транспортными службами (частные лица, таксисты). Среди международных операторов представлены Aramex, Asia Africa Sky Express, DHL, EMS, Fedex, DMS Express, DPD и UPS. В почтовых отделениях организовано 6 579 участков доставки. Из них 2 480 в городах и поселках городского типа и 4 099 в сельской местности. Национальный оператор имеет более 6 500 почтовых отделений и более 500 транспортных средств. Помимо национального оператора по стране почтовые услуги оказывают такие крупнейшие компании как BTS, Fargo и Emu.

Наиболее популярными локальными маркетплейсами в Узбекистане являются Uzum market, Zoodmall, Sello, Olcha, Asaxiy и др.

Таблица 1 – Показатели деятельности наиболее крупных маркетплейсов в Узбекистане в 2022 году

Показатель	Uzum market	Zoodmall	Sello	Olcha
Активные пользователи	2 млн./мес	1,5 млн./мес	150-200 тыс./мес	500 тыс./мес
Пункты выдачи:				
по плану	170	114	n/a	n/a
фактически	100	30	30	3
Подключенные продавцы	< 500	<500	n/a	<35
Количество покупок	1,5 млн.	n/a	n/a	n/a

Из таблицы видно, что самым распространенным маркетплейсом является Uzum market, остальные только набирают обороты.

Развитие электронной коммерции невозможно без удобных и безопасных платежных систем. В Узбекистане широко используются такие платежные системы, как “Payme”, “Click”, “Uzum Bank”, и т.д. которые

обеспечивают удобные способы онлайн-оплаты товаров и услуг. Основные игроки и платформы электронной коммерции в Узбекистане создают благоприятную среду для развития онлайн-торговли и позволяют предпринимателям и потребителям взаимодействовать в электронной среде.

Кроме того, электронная коммерция стимулирует появление новых бизнес-моделей, таких как доставка еды, онлайн-бронирование, услуги по мобильным платежам и другие.

Развитие электронной коммерции в Узбекистане сопровождается рядом преград, с которыми сталкиваются электронные коммерсанты в стране. Это такие, как:

- ✓ **Ограниченные платежные системы:** наличие ограниченного количества платежных систем и сервисов является одной из основных преград для электронных коммерсантов в Узбекистане.
- ✓ **Логистические сложности:** организация доставки товаров и услуг является еще одной преградой для электронных коммерсантов. Недостаточно развитая логистическая инфраструктура, высокие стоимости доставки и длительные сроки доставки могут отпугивать покупателей и ограничивать масштабы электронной коммерции.
- ✓ **Ограничения законодательства и регуляторных норм:** некоторые ограничения, содержащиеся в законодательстве и регуляторных нормах, могут затруднять проведение электронной коммерции в Узбекистане. Сложности с получением необходимых лицензий, ограничения на проведение рекламы и маркетинга, а также сложности возврата товаров и разрешения споров могут оказывать негативное влияние на деятельность электронных коммерсантов.
- ✓ **Отсутствие доверия потребителей:** недостаток доверия потребителей к онлайн-покупкам и электронным платежам является серьезной преградой для развития электронной коммерции.

Идентификация и осознание этих преград позволяют разработать стратегические мероприятия по их преодолению, создавая благоприятные условия для развития электронной коммерции в Узбекистане.

Эти мероприятия могут включать следующие аспекты:

- Дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры: необходимо продолжать инвестиции в развитие широкополосного доступа к интернету и мобильной связи, чтобы обеспечить более высокую доступность и скорость соединения. Это поможет повысить уровень интернет-покрытия и улучшить пользовательский опыт, что способствует росту электронной коммерции.

- Развитие и расширение электронной платежной экосистемы: необходимо содействовать развитию безопасных и удобных электронных платежных систем, включая электронные кошельки, онлайн-платежные шлюзы и цифровые валюты, что поможет улучшить процесс платежей и повысить доверие клиентов к онлайн - транзакциям.

- Повышение информированности населения: следует проводить информационные кампании и образовательные программы для потребителей и предпринимателей, чтобы повысить их осведомленность о преимуществах и возможностях электронной коммерции, что в свою очередь поможет стимулировать спрос и увеличить участие потенциальных потребителей в онлайн - торговле.

- Совершенствование инфраструктуры логистики. Одним из ключевых факторов успеха электронной коммерции является эффективная логистика и доставка товаров. Необходимо развивать логистическую инфраструктуру, включая склады, транспортные сети и курьерские службы, чтобы обеспечить быструю и надежную доставку товаров по всей стране.

- Поддержка стартапов и малого бизнеса: необходимо создать поддерживающую среду для стартапов и малого бизнеса в сфере электронной коммерции. Это может включать финансовую поддержку, программы менторства, обучение и консультации, чтобы помочь молодым

предпринимателям развивать инновационные бизнес-модели и успешно конкурировать на рынке электронной коммерции.

- Создание благоприятного законодательного окружения: необходимо разработать и улучшить законодательные нормы и правила, которые регулируют электронную коммерцию. Это включает защиту прав потребителей, защиту данных, кибербезопасность и интеллектуальную собственность. Ясные и прозрачные правила помогут установить доверие и стимулировать развитие электронной коммерции.

Реализация данных стратегических рекомендаций позволит Узбекистану развивать электронную коммерцию в стране, привлекать больше инвестиций и создавать новые рабочие места. Это и способствует экономическому росту страны в целом, содействует развитию цифровой экономики и улучшает уровень обслуживания потребителей.

Список источников:

1. ЗРУ-792 «О электронной коммерции» от 29.09.2022 г.
2. ЗРУ-777 «О почтовой связи» от 09.06.2022 г.
3. ЗРУ-221-I «О защите прав потребителей» от 26.04.1996 г.
4. ПП-14 от 17.11.2021 г. «О совершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития»
5. ПКМ-185 от 02.06.2016 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления сделок в электронной коммерции»
6. УП-244 от 09.11.2022 г. «О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности»